

Для школьников влияние шахматного образования на развитие творческих способностей и интеллекта

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети магистранти
Эгамбердиева Бахора Фазлиддиновна
E-mail: Egamberdieva.bakhora@mail.ru

Abstract. One of the main tasks of modern schools is the development of children's creative potential and the formation of socially significant personal qualities. At school, they should not receive ready-made knowledge, but a model of adaptation to rapidly changing conditions. According to a number of psychological and pedagogical indicators, the chess game is an ideal explanatory model that allows students to form skills for successfully solving practice-oriented problems. Our research is devoted to revealing the didactic possibilities of this explanatory model, where the authors define approaches to the content interpretation and content of the concept of "didactic potential of chess", its essence and structure. The main attention is paid to the correlation of chess training and the dynamics of improving academic performance in other academic subjects. The comparative indicators of improving student's academic performance in the selected subjects with the growth of chess skills are presented on the example of subjects "Russian language and literature", "Mathematics" and "Foreign (English) language". In terms of didactics, methodology and technology, the thesis is substantiated that chess contributes to the development of logical, creative, critical and independent thinking of the student, which directly affects the success of learning in other academic subjects. The work is interdisciplinary in nature.

Keywords: educational content, chess, academic subject, academic performance, thinking development, correlation, comparison, monitoring, creative potential.

Аннотация. Замонавий мактабнинг асосий вазифаларидан бири - мактаб ўқувчиларининг ижодий салоҳиятини ривожлантириш ва ижтимоий ҳаётда энг зарур бўлган шахсий сифатларини шакллантиришдан иборатдир. Мактабда ўқувчилар тайёр билимларга эга бўлиши эмас, балки, шиддат билан кечаётган жамият ўзгариши шароитига модели мослашиши зарур. Педагогик-психологик

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF(2023)-3,778 Volume-1, issue-10

кўрсаткичлар каторида шахмат ўйини — бу соф мазкур муаммо ечими, ўқувчиларда амалий ишларга қаратилган вазифаларни самарали бажариш кўникмаларини шакллантиришга қаратилган модели жараён дидир. Дидактик имкониятларнинг ечимига қаратилган мазкур таъкидловчи модел бизнинг илмий изланишларимиз мазмунини ақс эттиради. Мазкур изланишда муаллифлар мазмунли трактовкага хос ёндашувларни ва “Шахматниг дидактик салоҳияти”, унинг моҳияти ва тузилмасини аниқлашган. Асосий диққат эътибор ўқувчиларни шахматга корреляцион ёндашув асосида ўргатиш орқали уларда бошқа фанларни ўзлаштиришда ўсиш динамикасига эришишига қаратилган. Мисол сифатида ўқувчиларда шахмат маҳоратини ўсиши асосида “Рус тили ва адабиёти”, “Математика” и “Чет тили (инглиз) тили” фанларидан ўзлаштириш даражасини ошиши бўйича қиёсий кўрсаткичлар тақдим этилган. Шахмат орқали ўқувчиларда мантикий, креатив, танқидий ва мустақил фикрлаш қобилиятларини ривожлантириш ўқувчиларни бошқа фанларни ўзлаштиришга ижобий таъсир этиши дидактик, методологик, ва технологик жиҳатдан мазкур ҳолатлар асосланган. Иш фанлараро характерга эга.

Калит сўзлар: таълим мазмуни, шахмат, ўқув фан, ўзлаштириш, онг ривожланиши, корреляция, қиёслаш, мониторинг, ижодий салоҳият

Введение. ЮНЕСКО объявил XXI век «Веком образования». Формулируя основную концепцию системы образования XXI века доктор А.Урбански, вице-президент Американской ассоциации учителей сказал: “В основе преподавания будет лежать обучение мышлению”. С нашей точки зрения - «обучение системному мышлению». Следовательно, в XXI веке одной из основных задач общеобразовательной школы является развитие у детей творческих способностей (самостоятельного креативного мышления) и формирование социально-значимых личностных качеств (инициативность, проявить готовность обучаться, патриотизм, мотивация к новым знаниям, самообучение), которые надо формировать с начальных классов. Однако, формирование вышеуказанных качеств у учеников начальных классов невозможно в условиях существующей в школе «знаниевой» парадигмы, основу которого составляют оторванность школьных знаний от практической жизни, где полученные знания совершенно не развивают творческий потенциал ученика, умение креативно и самостоятельно мыслить. Школьное обучение должно способствовать раскрытию способностей

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF(2023)-3,778 Volume-1, issue-10

каждого ученика, воспитанию порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Содержание обучения должно быть построено так, чтобы у детей формировались критическое системное мышление, творческий подход, быстрый анализ и решение новых проблем. На наш взгляд именно в шахматах заложен дидактический потенциал, способствующий реализации вышеуказанных требований к современной школе. Учащийся играя шахматы будут постоянно: а) критически оценивать позицию по нескольким критериям (критическое мышление); б) выполнять поиск оптимального решения из создавшейся позиции (эвристическое мышление); в) анализировать ходы на пару шагов вперед (прогнозирование и предвидение); г) учитывать все факторы риска и возможные ситуации (системное мышление); д) создание комбинации, приводящий к успеху, выбор наилучшего хода (креативное мышление, ответственность за принятие решения); ж) весь процесс обучения происходит интересно, без утомления и в игровой форме (высокая мотивация). Известный советский педагог В.А. Сухомлинский писал: «Шахматы – превосходная школа последовательного логического мышления... Игра в шахматы дисциплинирует мышление, воспитывает сосредоточенность развивает память. Она должна войти в жизнь начальной школы как один из элементов умственной культуры. Речь идет именно о начальной школе, где интеллектуальное воспитание занимает особое место, требует специальных форм и методов работы». Предмет "шахматы" в начальной школе, наделенный богатыми возможностями через структуру и содержание, способен придать воспитанию и обучению младших школьников активный целенаправленный характер. Шахматы, воздействуя на зону ближайшего развития, выявляют пороги развития личности. Система шахматных занятий в системе общеобразовательной школы, выявляя и развивая индивидуальные способности, формируя прогрессивную направленность личности, способствует общему развитию и воспитанию школьника. Шахматы – это модель жизни, и преимуществом игрового обучения является то, что негативные действия и неправильно принятые решения не ведут к катастрофическим последствиям для участников такого обучения, но в то же время дают опыт соответствующих переживаний и развивают навыки выхода из кризисных ситуаций, спровоцированных таким поведением. В этом заключается один из основных когнитивных механизмов

шахмат, что ребёнок после каждой сыгранной партии анализирует в нейнеправильно принятые решения и учится на своих ошибках с тем, чтобы их не повторить в следующей партии. Поэтому одной из актуальных задач в решение данной проблемы является конкретизировать и расширитьсущность понятия «дидактический потенциал шахмат» и выявить степень его влияния на успеваемость учеников по другим учебным предметам.

Материал и методы

В психолого-педагогической науке проблема «дидактический потенциал шахматной игры» и его влияние на успеваемость учеников мало изучено, и они не носят системного характера. Первые научные исследования в области шахмат были проведены французским психологом, доктором медицины и права Парижского университета А. Бинэ. Он изучал проблемы памяти и запоминания сложного материала. В своей работе, изданной в 1894 году, он охарактеризовал шахматную деятельность как деятельность, обладающую высоким творческим содержанием. О положительном влиянии шахматной игры на интеллект человека писал и первый чемпион мира по шахматам В. Стейниц: «... бесконечное многообразие комбинаций, возможных в шахматной игре, открывает широчайший простор для упражнения, а стало быть, и развития логической и образной способностей ума». Психолого-педагогические научные исследования в области шахмат были проведены советским психологом Л.С. Выготским в 1933г. Он занимался развитием смыслового восприятия. Он в своих исследованиях отмечает, что: существенная черта восприятия шахматиста – структурность, то есть восприятие не складывается из отдельных атомов, а представляет собой образ, внутри которого существуют различные части. Доктор педагогических наук, профессор В. В. Князева характеризует уникальность шахмат следующим образом: «Шахматы развивают воображение, аналитичность, особые формы мышления и внимания, выделения существенного, выбора варианта решения, творческого общения и обособления, а также формируют самостоятельность творчества и его активный характер, чувство времени, ответственность за свои действия, целеустремленность, настойчивость, терпение и т. п.». Как указывает профессор С.Д. Неверкович, «Игра в шахматы — это процесс, формирующий характер, свойства и качества личности школьника, они помогают ему в учении, достижении гармонии между

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF(2023)-3,778 Volume-1, issue-10

врожденными и приобретенными качествами. Иначе говоря, учебный предмет "шахматы" служит для развития следующих качеств: мотивация учения, интерес к обучению, развитие памяти, внимания, логического мышления». В более новых исследованиях, например, ученые А.Р. Burgoyne, G. Sala, F. Gobet, B.N. Macnamara, G. Campitelli (2016) рассматривают взаимосвязь между когнитивными способностями и шахматным мастерством. Исследования показали, что шахматный навык положительно и значимо коррелировал с текучим мышлением ($r = 0,24$), пониманием-знанием ($r = 0,22$), кратковременной памятью ($r = 0,25$) и скоростью обработки ($r = 0,24$). Отмечано, что умение играть в шахматы сильнее коррелировало с числовыми способностями ($r = 0,35$), чем с вербальными ($r = 0,19$) или зрительно – пространственными ($r = 0,13$). В своих исследованиях G.Sala, F.Gobet, J. P. Foley, M. Josephi др. отмечают, что «навыки, приобретенные в процессе обучения шахматам в школах, положительно переносятся на математику, чтение и общие познавательные навыки, а также шахматная группа показали лучшую эффективность планирования, чем не шахматисты, что наиболее сильно выражено в сложных задачах». При этом исследователи отмечают «...несмотря на то, что «гипотеза о "шахматном эффекте" получила определенную научную поддержку, эту гипотезу ещё предстоит убедительно доказать». В исследованиях R.Ortiz-Pulidoи др. (2019) сообщается «... познавательных преимуществах игры в шахматы для детей школьного возраста. Наиболее благоприятными областями, по-видимому, являются математика и чтение. Чтобы подтвердить эти результаты, описаны различные научные исследования, в которых активация мозга демонстрируется с помощью магнитно-резонансной томографии, когда начинающие, промежуточные и продвинутые шахматисты играют в игру. Учитывая эти данные, предлагается использовать шахматы в качестве инструмента для повышения успеваемости мальчиков и девочек». Исследованиям влияние ролевого шахматного обучения на успеваемость школьников, в частности на память, устойчивое внимание и творческие способности была направлена работа F. Gliga, P.I. Flesner «Познавательные преимущества шахматного обучения у детей-новичков» (2014). Авторы отмечают, что «...в группе из 20 начинающих учащихся начальных классов (шахматная группа) было выявлено увеличение когнитивных навыков по

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF(2023)-3,778 Volume-1, issue-10

сравнению с контрольной группой». Анализу основных когнитивных способностей, на которые положительно влияет игра в шахматы посвящена работа авторов P. Y. Fleshner, S. Apostol, B. Baubek, F. Gliga. В своей диссертационной работе М.Ю. Гутенев отмечает, что «... шахматы как рефлексивная игра содержат в себе возможности развития творческих компонентов мышления личности (логика, точный расчет вариантов, техника и знание шахматной теории, интуиция, фантазия), которые способствуют возвышению творческого потенциала индивида и общества. Игра в шахматы развивает навыки стратегического мышления, предвидения возможных результатов и последствий совершаемых действия, навыки соединения как объективных, так и субъективных факторов деятельности...». Joseph, Ebenezer и др. в работе "Наставничество детей через обучение шахматам повышает когнитивные функции» анализируется влияние частоты шахматных тренировок на повышение IQ детей. Частота шахматных тренировок относится к времени, которое тренер по шахматам проводит с ребенком Aciego, Ramón и др. исследуют преимущества регулярной игры в шахматы для интеллектуального и социально-эмоционального обогащения группы из 170 школьников в возрасте от 6 до 16 лет. Результаты эксперимента показывают рост интеллектуальных и социально-эмоциональных качеств у экспериментальной группы. Ряд работ посвящены влиянию шахмат на увеличение когнитивных навыков по предмету математика. В этих исследованиях изучалось влияния обучения игре в шахматы на развитие метакогнитивных способностей и способности к решению математических задач у учащихся различных уровней школьного образования, а также влияние шахмат среднего уровня в успешность проведения урока математики путем сравнения результатов ЕГЭ по математике у учащихся средней школы, играющих и не играющих в шахматы. Проведенный нами краткий обзор работ по дидактике шахмат свидетельствует, что процесс исследования дидактики учебного предмета шахматына начальной стадии. Мало изученным пока остаются проблемы корреляции успешности обучения шахматам на успешность усвоения других школьных предметов. В не достаточной степени исследованы психолого-педагогические и дидактические механизмы влияния шахматного мастерства повышение успеваемости по другим учебным предметам. До конца не исследованы психолого-педагогические и методические аспекты переноса

логических приемов, применяемых в шахматных задачах на учебные задачи других дисциплин. Из этих рассуждений следует, что исследование дидактических механизмов влияния шахматного мастерства на повышение успеваемости по другим учебным предметам является актуальной и востребованной проблемой.

Использованная литература

1. Вершинин М. А. Теория проектирования системы формирования логического мышления шахматистов: дис. ... доктора педагогических наук, Волгогр. гос. акад. физ. культуры. — Волгоград, 2005. -506 с.
2. Махмудов А.Х., Джураев Р.Х., Ахунжанов А.Т. Дидактический потенциал шахматной игры. - М.:Наука и образование сегодня, Москва, №6 (53), 2020. - Часть 2. - С. 70-71
3. Костенюк А. К. Требования современного мира к системам образования. Шахматы — как способ стимулирования интеллектуального развития детей // Материалы Международной науч.-прак. конф.
4. Тарасова О. В. Педагогические условия формирования логической культуры младших школьников средствами шахматной деятельности: дис. ... канд. пед. наук. - Казань, 2005. -209 с.
5. Абрамов С.П., Барский В.Л. Шахматы: первый год обучения. Методика проведения занятий. – Москва, ООО» Дайв», учебное пособие, 2009. - 256 с.
6. Уманская Э.Э. Шахматы в школе. Первый год обучения: учеб. пособ. для общеобр. орган. 2-изд. - М.: Просвещение, 2018. -175 с. 7. Анишева В.Е. Методические особенности индивидуализированного начального обучения шахматам детей младшего школьного возраста: Дисс. канд. пед. наук. - М., 2002. -163 с.

